

NAQQOSHLIK SAN'ATI: AN'ANA VA BADIY TAFAKKUR UYG'UNLIGI

N.Ismailova

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19980563>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek xalq amaliy bezak san'atining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan naqqoshlik san'atining kelib chiqishi, tarixi va rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Naqsh yaratish an'analari, uning geometrik va tabiatsimon shakllar asosida qurilishi, ustoz-shogird an'alarining ahamiyati yoritib berilgan. Xiva naqqoshlik maktabining shakllanishi, uning arxitektura bilan uyg'unligi, geometrik va islamiy naqshlar tizimi, rang koloriti va dinamik xususiyatlari haqida ko'rib chiqildi. Naqqoshlik san'atining milliy madaniyat va me'morchilikdagi o'rni, uning bugungi kungacha saqlanib kelayotgan an'analari ilmiy asosda yoritilgan.

Annotation. This article analyzes the origin, history, and stages of development of the art of embroidery, one of the important directions of Uzbek folk decorative arts. The traditions of pattern creation, its construction based on geometric and natural forms, and the importance of the master-student tradition are highlighted. The formation of the Khiva school of painting, its harmony with architecture, the system of geometric and Islamic patterns, color palette and dynamic features were considered. The place of painting in national culture and architecture, its traditions that have survived to this day are scientifically highlighted.

Kalit so'zlar: naqqoshlik, naqsh, amaliy san'at, islamiy naqsh, gireh, kompozitsiya, rang koloriti, ustoz-shogird an'anasi, milliy meros, me'morchilik. Farg'ona maktabi, Xiva maktabi, me'morchilik, bezak san'ati.

Keywords: painting, pattern, applied art, Islamic pattern, gireh, composition, color palette, master-disciple tradition, national heritage, architecture. Fergana school, Khiva school, architecture, decorative arts.

Naqqoshlik - xalq amaliy san'atining qadimiy sohasi bo'lib, naqsh yaratish kasbidir, naqqosh bu naqsh yaratuvchi hisoblanadi. Naqsh turli geometrik shakllardan, o'simlik, hayvonot, tabiat dunyosidagi shakllardan ma'lum tartibda takrorlanib va birga uyg'unlashganda hosil bo'ladigan bezaklardan iborat. Naqsh tarixi insoniyatning badiiy madaniyati kabi qadimiy bo'lib, tarixiy manbalarda jahondagi barcha xalqlarda qadimdan mavjud bo'lganligini tasdiqlaydi.

Asrlar davomida rivojlanib, yuksalib kelgan o'zbek xalq amaliy bezak san'ati naqsh chizish, naqsh yaratish va badiiy ijodkorlik kasbini o'z ichiga oladi. O'rta Osiyo territoriyasidagi arxitektura yodgorliklari, arxeologik qazilmalar o'lkamizda bu san'at qadimdan rivoj topganini ko'rsatadi.

Tuproqqal'a, ko'hna Urganch, qadimgi Termiz, Varaxsha, Afrosiyob kabi shaharlardan topilgan naqsh namunalari jozibadorligi ajdodlarimizning yuksak madaniyatidan darak beradi. Naqqoshlik san'ati avloddan-avlodga o'tgan, shogirdlar otalari, ustozlaridan o'rgangan naqsh namunalari yanada rivojlantirganlar, odatda ustalar sangtarosh, kandakor, yog'och va ganch o'ymakorlari, naqqoshlar yaratgan namunalardan foydalanib ishlaydilar.

Naqsh namunalari yaratish mutaxassisidan iste'doddan tashqari qunt, uzoq mashq, malaka talab qiladi. Naqqoshlar o'tmishda xalq ustalarining eng bilimdon, iste'dodli qismini tashkil etgan, ular madrasalarda tarix, musiqa, kimyo, matematika fanlarini puxta egallaganlar. Naqqoshlar, asosan, o'z bolalaridan, qarindoshlaridan iborat bo'ladigan shogirdlarini 7-8 yoshdan bu kasbga o'rgatganlar. Shogirdlikda 10-12 yillab yurganlar. Kunduz kunlari qurilishda ustozlari boshchiligida ishlab malaka orttirganlar, kechqurunlari esa usta rahbarligida savod chiqarganlar. Me'morchilikda nihoyatda zarur bo'lgan geometriyani, naqqoshlikda shart bo'lgan kimyoni o'rganganlar.

Shogird kamol topib, mustaqil ravishda binolarni, buyum va idishlarni bezagandan keyin uning faoliyati muhokama qilingan, arzisa, unga usta nomi berilib mustaqil ishlashga fотиha berilgan. Bu an'ana hozirgi kungacha davom etib kelayotir. Xalq orasidan chiqqan yuksak mahorat va iste'dodga ega bo'lgan ko'plab naqqosh ustalar har bir shaharda xalqning urfodatlarini, an'analarni jam qilgan. Naqqoshlik san'ati namunalarni yaratganlar. Buxoro, Samarqand, Qo'qon, Xiva xonliklari davrida xalq ustalari shu shaharlarga yig'ila boshlaganlaridan keyin bu san'at maktablari o'z shaklini yaqqol ko'rsata boshladi. Naqqoshlik maktabining rivojlantirishida, o'ziga xos kompozitsiyalarining yaratilishida, rang majmuasini yanada boyitishda xalq ustalari juda katta rol o'ynaydi. Lekin bu naqshlar bir-biriga o'xshasada har bir shahar va har bir ustaning o'ziga xos rang majmuasi, koloriti, uslubi kompozitsiyasi bilan farq qiladi.

Ana shu xususiyatlarni XX asr orasida yaratilgan naqshlarda kuzatsak har bir viloyatning, o'ziga xos uslubini ko'ramiz. Farg'ona naqqoshlik maktabi. Farg'ona naqqoshlari shtrix, o'simliksimon (islmiy) va gulli shtrix naqshlarini bezaklarda qo'llaganlar ustalar naqsh kompozitsiyalarining simmetriyali bo'lishiga, naqshlarning tabiatga juda yaqinlashtirib va erkin ishlashga, ranglarning kontraktlashtirishga harakat kiladilar. Farg'ona naqshlarida barg, g'uncha, pistagul, anor, atirgul, majnuntol, bodomgul va boshqalardan tabiatda borligicha tasvirlangan. Farg'onada naqsh chetlarini chiroyli kilib, ichiga islmiy shakl tushirilgan, qizil, yashil bo'yoqlar bilan turunjni ishlaganligi yaqqol ko'rinadi. Shuningdek maktablarning ham o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Xiva naqqoshlik maktabi boshqa naqqoshlik maktablaridan tubdan farq qiladi. Naqsh kompozitsiyalarining tuzilishi, asosan novda spiralsimon aylanib murakkab naqshlar xosil qiladi. Islmiy naqsh kompozitsiyasida novda, marg'ula tugma, qo'chqor shoxi, oddiy oygul, panja kabi naqsh unsurlaridan tashkil topadi.

Bu islmiy naqshlar boshqa shaharlardagi naqqoshlik maktablaridan asosan naqshlarning dinamikaviyligi bilan farq qiladi. Ko'pincha yulduz hosil qiluvchi girixlar ishlatilib, orasiga spiralsimon islmiy naqsh ishlatiladi. Xiva naqshlari umuman madohili naqshlar asosida tuziladi. Keyin esa islmiy naqsh spiralsimon mayda qilib ishlanadi. Xiva naqshlarining umumiy rangi ko'pincha havorang koloritda ishlanadi. Ranglar kam ishlatilsada o'ziga xos ko'rkamlikka ega. Xiva naqshida zangori va yashil ranglar juda ko'p ishlatiladi. Xiva naqqoshlari kompozitsiyalarida butun yuzani geometrik naqshlar bilan to'ldirib, moviy, yashil bo'yoq berishni yaxshi ko'rganlar. Xiva naqqoshlari manzarani aks ettirishga unchalik ahamiyat bermaydilar. Asosiy e'tiborni dinamikaga qaratadilar. Gul elementlarida kam harakat mavj ko'proq ko'zga tashlanadi. Samarqand naqshlari o'zining o'ta guldorligi bilan boshqa naqqoshlik maktablaridan farq qiladi. Toshkent naqshlari geometrik va o'simliksimon naqshlarining ko'plab ishlatilishi bilan Samarqand va Xiva naqshlaridan farq qiladi.

Xiva naqqoshlik maktabining namoyondalari Abdulla Boltayev, Ro'zmat Masharipov, Odamboy Yoqubov, Eshmurod Sanayev ishlarini Rustamboy Tohirov, Quronboy Matkarimov kabi mohir naqqoshlar davom ettirib, o'z san'atlari bilan ko'zga ko'ringanlar. Xiva naqshi o'ziga

xos hashamatli bezak san'ati bo'lib, u XIX asrning birinchi yarmida, Xiva shahri xonlikning poytaxti sifatida ko'plab imoratlar qurilib obod bo'la boshlagach, shakllandi. O'rta asr Xorazmning boy ornamenti mavzulari, yog'och o'ymakorligi va ko'hna Urganch, Kat hamda Xivaning sirlangan guldor mayolikasi uning asosini tashkil etadi. Xiva naqshining uslub sifatida o'ziga xosligi XIX asr Xiva arxitekturasining xususiyatlarida, shuningdek, materiallarda bezaklarni joylashtirish va bajarilishida namoyon bo'ladi.

Xivadagi Tosh Hovli saroyi (1830-1833 yil) Xiva me'morchiligining ulug'vor dekorativ san'ati yutuqlari bilan ommaviy arxitektura turlarini boyitishdagi eng yorqin namuna desa bo'ladi. Bu saroy birinchi qarashda yagona rejasiz va maqsadsiz joylashtirilgan xonalarning murakkab majmuidan iboratdek tuyuladi. Aslida Tosh Hovlini tashkil etadigan usta ayrim ayrim imoratlarning har biri jiddiy o'ylanib to'g'ri tashkil etgan kompozitsiyadir. Albatta, bunda rejaning har bir bo'lagi alohida hal etilgan va ularni bir-biriga bog'lash faqatgina me'morchilik nuqtai nazaridan boshqa yana xo'jalik-maishiy tomonlari ham ko'proq hisobga olingan.

Xiva ustunlarining shakli asrlar davomida sayqal topgan; ular benihoya xushbichimligi va nafis naqshlari bilan ajralib turadi. Har bir konsollar (ustun shaklidagi ostliklar) to'sinlar qismlari, boshqa arxitekturaviy qismlar naqshinkor tashqi qo'rinish bilan muvofiqlashtirilgan va yagona badiiy tizimga to'la mos keladi. Ularning asosini Xiva naqshlari tashkil etadi. Naqshinkorlik tizimi sifatida Xiva naqshlari butun Markaziy Osiyo san'atining bir shahobchasidir. O'z an'analari, me'morchilikka nisbatan o'ziga xoslik bilan yondoshilishi Xiva naqshlarining boshqalarga o'xshamasligini belgilaydi. Markaziy Osiyoga xos bo'lgan an'anaviy girihlardan biz bu yerda faqat bir guruhini oxirida to'g'ri besh yulduzchalar hosil bo'luvchi yulduzsimon shakllarni ko'ramiz. Yulduzsimon shakllar kvadratning qarama-qarshi burchaklaridan tuziladi. Birinchi holda kompozitsiya to'rt va sakkiz qirrali yulduzchalardan, ikkinchisi esa o'n qirrali yulduzchalardan tuzilgan. Bular o'tmishdan meros bo'lib qolgan klassik girihlardir; ular o'z kurilishiga ko'ra juda aniq bo'lib, geometrik jihatdan to'g'ri suratli shakllarni tashkil etadilar.

Bulardan keyin, to'g'ri shakllar birikmasi asosida tuzilgan va ularga qo'shimcha chiziqlar kirib, ayrim mayda shakllarni birlashtirib katta poligonlarga aylantiruvchi girihlar kiradi. Natijada murakkab tarkibli, mutlaqo o'ziga xos va o'tmishda kompozitsiyalari noma'lum bo'lgan naqshli girih hosil bo'ladi. Bunday kompozitsiyadagi girihlarning qanday paydo bo'lganini anglab yetish kiyin emas. Mohir ustalar bir varaq qog'ozni kvadrat o'qi bo'ylab buklab zarur naqshni olishni o'z tajribasida ko'p qo'llashgan. Kvadrat shaklidagi qog'ozni diagonal bo'yicha buklab uchburchakka ega bo'lamiz. Uning tomonlarida esa sakkiz qirrali yulduzning to'g'ri shaklini hosil qilamiz. Yulduzlar tomonlarini davom ettirib, qarama-qarshi yotgan burchaklarda chiziqlarni yangi-dan bir-biri bilan kesishishini paydo qilamiz. Ammo yulduzcha-larni bunday mexanik ravishda takrorlash yangilik bo'lmay, bundan tashqari u zerikarli hamdir.

Xulosa qilib aytganda, naqqoshlik san'ati o'zbek xalqining ko'p asrlik madaniy merosining ajralmas qismi hisoblanadi. U nafaqat bezak san'ati sifatida, balki ilmiy-nazariy asoslarga ega bo'lgan murakkab ijodiy tizim sifatida ham ahamiyatlidir. Hududiy maktablar va ustoz-shogird an'analari orqali bu san'at turi rivojlanib, bugungi kungacha o'z ahamiyatini saqlab kelmoqda. Naqqoshlik san'atini o'rganish va uning an'alarini davom ettirish milliy madaniyatni asrash va rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Аведова Н.А. Ташкентская резьба по дереву в работах Максуда Касымова. –Т.: 1961.
- 2.Аведова Н.А.Тошкент ўймакорлиги. - Т.: 1961.

3. Ремпел Л.И. *Архитектурный орнамент Узбекистана*. — Т.: 1961.
4. Қосимов Қ.Қ. *Наққошлик*.-Т.: 1990.
5. Булатов С.С. *Ўзбек наққошлик санъати*. — Т.: 2005.